

Віктор ВЕКЛЕНКО, Зоя МАРІНА,
Олександра РОМАШКО

ЗМІНИ В ІКОНОГРАФІЇ ОБРАЗУ СВЯТИХ БОРИСА Й ГЛІБА В КУЛЬТОВІЙ ПЛАСТИЦІ XII–XIX СТ.

DOI: 10.5281/zenodo.17678256

У публікації розглядаються й аналізуються зміни в іконографії образів святих князів Бориса та Гліба, які зафіксовані у виробках дрібної культової пластики; до наукового обігу вводяться деякі експонати з приватного зібрання м. Дніпро.

Ключові слова: *Борис, Гліб, іконографія, зміни, культова пластика.*

Проблема сучасних студій з різних аспектів української історії міститься у стані джерельної бази, вірніш – у її репрезентативності. У даному випадку ми стикаємося із ситуацією, яка склалася із пошуками автентичних зображень обличчя перших руських святих. Наголошена тема раніш майже не досліджувалася (за винятком розвідки Д. А. Скобцової¹) та слід зазначити, що автори приділяли увагу переважно тим чи іншим іконографічним аспектам. Водночас потрібно підкреслити, що найдавнішою дерев'яною іконою борисоглібської тематики вважається образ середини XIII ст. з Вознесенської церкви Савво-Вишерського монастиря в Новгороді, інші ж набагато пізніші (рис. 1). Основною метою нашого дослідження є аналіз змін в іконографії

¹ *Скобцова Д. А. Образы святых князей Бориса и Глеба в росписи Спасо-Преображенской церкви Евфросиниева монастыря в Полоцке // Актуальные проблемы теории и истории искусства. – Вып. 2. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 162–167.*

Рис. 1 Зображення святих князів-братів на давніх дерев'яних іконах

образів святих Бориса та Гліба з використанням зображень на дрібній культовій пластиці XII–XIX ст.

Офіційна історія вбивства двох синів князя Володимира Святославовича, Бориса й Гліба, їхнім старшим братом Святополком у 1015 р. знайшла широке відображення в руському мистецтві після канонізації загиблих 1072 р. Найдавніші збережені зображення святих братів у монументальному мистецтві віднесені до кінця XII ст. – в розписах Преображенської церкви на Нередиці (1199), у консі центральної апсиди по боках Богоматері «Знаміння» на чолі процесії святих. Також образи Бориса й Гліба відомі в білокам'яному різьбленні на фасадах володимиро-суздальських храмів: Дмитрієвського собору у Володимирі (1190-ті рр.) та Георгієвському соборі в Юр'іві-Польському (1230–1234)². Проте імена різьблених зображень святих визначені приблизно, відповідно до канонів пізнішої іконографії. Давніші датовані образи обох благовірних князів нечисленні: Борисоглібська церква Бельчицького Полоцького монастиря (перша половина XII ст.) зруйнована, як і однойменні церкви у Вишгороді, Смоленську, на Коложі та в інших місцях³. До наших днів збереглися деякі писемні й матеріальні свідчення про існування зображень Бориса й Гліба у давніші часи. Зокрема, є літописне свідчення 1115 року про срібну гробницю Бориса і Гліба, прикрашену карбованими зображеннями святих⁴. Збереглася і кам'яна іконка Гліба (Давида) 1067–1068 рр. з Тмутаракані⁵, виготовлена з жировику (рис. 2.3). Особливу увагу привертають зображення братів-князів другої половини XII ст. з Полоцького Свято-Єфросиніївського монастиря (рис. 2.1, 2). Існує й велика кількість кам'яних іконок, зокрема – сланцевих, із

² Святое воинство: образы небесных защитников в русском искусстве XII – начала XX века. Каталог выставки 6 мая – 15 августа 2010 года Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. – Москва, 2010. – С. 59.

³ История русского искусства / Под об. ред. И. Э. Грабаря, В. Н. Лазарева, В. С. Кеменова. В 12 т. – Т. 1. – Москва, 1953. – С. 114, 306, 319, 322.

⁴ История ... – С. 234.

⁵ Николаева Т. В. Древнерусская мелкая пластика из камня XI–XV вв. – Москва, 1983. – Табл. 1, № 1.

1

2

3

4

5

Рис. 2. Зображення на фресках і камяних іконках:
1, 2 – Борис і Гліб з Полоцька; 3 – Гліб (Давид) з Тмутаракані;
4, 5 – парні святі з смоленського приватного зібрання

1

2

3

4

Рис. 3. Енколпіони з зібрання Б. А. Філатова: 1, 2 – Борис і Гліб;
3, 4 – Богородиця і святий Борис

їхніми ймовірними постатями, але частина з них – схематична (рис. 2.4, 5), інші – набагато пізніші.

Існує точка зору, що перші ікони Бориса та Гліба були намальовані саме за портретами, які «за свідченням джерел, стояли при вході до мавзолею-усипальниці князів у Вишгороді»⁶. Проте існуючі різночитання у датуванні та визначенні низки пам'яток давньоруської доби, потребують детальнішого дослідження іконографії святих князів-страстотерпців на підставі опублікованих матеріалів та унікальних предметів культової пластики із зібрання Б. А. Філатова⁷.

Згідно припущення В. І. Лисючевського, яке наводять Г. Ф. Корзухіна й Г. А. Пескова, святі брати-покровителі княжого роду до початку XII ст. вважалися цілителями, а з початку XII ст. – князями-воїнами. Відповідно до цього й зображення їх у пам'ятках мистецтва змінюються. До початку XII ст. вони зображуються без військових атрибутів, а з початку XII ст. – із зброєю в руках. Тому енкалпіони з Борисом і Глібом, у яких в руках лише моделі храмів (рис. 3.1, 2), названий автор вважає створеними до початку XII ст., але не раніше за 1072 р. Проте, на підставі матеріалів із Державного Російського музею, вказані дослідниці вважають, що подібні хрести з'явилися на межі XI–XII ст.⁸. Виходячи з цієї тези ми можемо датувати бронзову іконку з околиць Чернігова (рис. 4.1) саме цим часом, тоді як енкалпіон з Богородицею і Борисом (чітко видно шолом) дещо пізніший (рис. 3.3, 4). При цьому вищенаведена кам'яна іконка із зображенням святого Гліба (Давида) дозволяє припустити ширші хронологічні межі для іконографічних зображень цього періоду.

На чернігівській іконці (прямі нижні кути і верх у вигляді стрілчастої арки) зображено двох святих, які стоять у фас і тримають хрести у правицях. Із деталей одягу чітко читаються лише плащі на плечах та високі шапки на головах. Риси обличчя невиразні через якість відливки. Схожість форми ікони й іконографії дозволяють зробити припущення, що на звороті двобічної

⁶ Словник українського сакрального мистецтва / За наук. ред. М. Станкевича. – Львів, 2006. – С. 45.

⁷ Автори висловлюють глибоку і щиру вдячність Б. А. Філатову за надані для дослідження вироби культової пластики XII–XIX ст.

⁸ Корзухина Г. Ф., Пескова А. А. Древнерусские энкалпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. – Санкт-Петербург, 2003. – С. 29.

кам'яної іконки з зібрання Ханенка (святий Микола / два святих мученики)⁹, знайденої на біля Княжої Гори на Черкащині, зображені саме Борис і Гліб. Також не треба виключати можливості тотожності Борису й Глібу двох кінних воїнів на змійовику XIII ст. із зібрання Центрального музею давньоруської культури і мистецтва імені Андрія Рубльова (м. Москва)¹⁰.

Але вищенаведена теза В. І. Лисючевського протирічить датованій 1067–1068 рр. іконці Гліба (Давида) з Таманського півострову¹¹, де той зображений з мечем (рис. 2.3). Мало того, ми маємо ще один дискусійний момент, пов'язаний з розписами Софії Київської.

Згідно з результатами досліджень Н. М. Нікітенко й В. В. Корнієнко щодо розписів і графіті на стінах пам'ятки, собор заснували будівництвом у 1011 р., а закінчили у 1018-му¹². При цьому, Н. М. Нікітенко наводить реконструкцію княжого портрету у центральному нефі, де нею логічно й обґрунтовано, використовуючи малюнки А. ван Вестерфельда 1651 р., визначено постаті великокняжої родини¹³. Проте В. М. Лазарев визначав ліву групу постатей на підставі довоєнних фото як «Княгиня Ірина з трьома доньками»¹⁴; існують і інші спроби визначень. Але бентежить не це. Якщо соборні розписи закінчили у 1118 р., то на цей момент Бориса й Гліба вже 3 роки не було серед живих, але на фресках вони обидва показані юнаками без борід, тоді як уся відома іконографія зазначених святих подає саме Бориса як чоловіка з бородою.

⁹ *Николаева Т. В.* Древнерусская мелкая пластика из камня ... – Табл. 4, № 6.

¹⁰ *Гнутова С. В., Зотова Е. Я.* Кресты, иконы, складни. Медное художественное литье XI – начала XX века из собрания Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Москва, 2000. – С. 50.

¹¹ *Николаева Т. В.* Древнерусская мелкая пластика XI–XVI вв. – Москва, 1968. – Резьба по камню, № 1; *Николаева Т. В.* Древнерусская мелкая пластика из камня ... – Табл. 1, № 1.

¹² *Никитенко Н. Н.* Софии Киевской 1000 лет. – К., 2010. – С. 12.

¹³ *Никитенко Н. Н.* Семья основателя Софии Киевской на княжеском портрете в ее центральном нефе // Софійські читання. – Вип. IV. – К., 2008. – С. 64–65. *Никитенко Н. Н.* Софии Киевской ... – С. 14.

¹⁴ История русского искусства / Под об. ред. И. Э. Грабаря, В. Н. Лазарева, В. С. Кеменова. В 12 т. – Т. 1. – Москва, 1953. – С. 177.

Теза про перенесення на перші ікони святих князів їх зображень з ймовірно останніх прижиттєвих зображень великокняжої родини вірогідна. Тоді постає чергове питання: які саме із збережених зображень найбільш наближені до оригіналів? Виходячи із відкриття у Спасо-Преображенській церкві Спасо-Єфросинівського монастиря у Полоцьку зображень першої половини XII ст.¹⁵, обидва князі-страстотерпці не мають борід, лише у Бориса невеликі вуса (рис. 2.1, 2). Це зображення, значною мірою, відповідає малюнкам ван Вестерфельда, тому автентичними оригіналам, на нашу думку, слід вважати саме тотожні полоцькій знахідці.

Додатковим підтвердженням цього є те, що і Борис, і Гліб походять із варязької династії Рюриковичів. Їхнього діда Святослава сучасники описують як людину з вусами, оселедцем і без бороди¹⁶. Зображення їх батька Володимира Святославовича на деяких монетах карбоване з великими вусами і також без бороди¹⁷. Причому в норманській традиції часто Христа зображають лише з вусами¹⁸. Разом з тим, існує зображення Святослава в «Царському титулярнику» XVII ст., де князя показано із густою бородою. Виникають питання, на які доки що немає відповіді: чому і коли у святого князя Бориса з'являється борода? Попередню спробу відповіді ми наведемо нижче.

Більшість відомих зображень борисоглібського циклу першої третини XIII–XIV ст. як на кам'яних (рис. 4.2), так і на дерев'яних іконах (рис. 1) показують двох братів у княжих строях із мечами. Проте на двобічній іконці з Черкащини, де на лицевому боці – Господь Вседержитель (рис. 4.3), а на зворотному – Борис і Гліб (рис. 4.4) ми бачимо святих у одязі, схожому на половець-

¹⁵ Інтернет-ресурс 3 – http://spas-monastery.by/the_architectural_complex_of_the_monastery/saviour_transfiguration_church/articles_1.php?print=Y.

¹⁶ Інтернет-ресурс 2 – http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

¹⁷ Інтернет-ресурс 1 – <http://img12.nnm.ru/9/2/a/b/d/5b43bd4cfba3551c3e114a4ea9e.gif>.

¹⁸ *Молодин В. И.* Европейские кресты-тельники // Ставрографический сборник. Книга III: Крест как личная святыня. Сб. статей. – Москва, 2005. – С. 108, рис. 38.

1

2

3

4

Рис. 4. Вироби дрібної культової пластики: 1 – бронзова іконка із зображенням Бориса й Гліба з Чернігова (зібрання Б. А. Філатова); 2 – шиферна іконка першої третини XIII ст. з Рязані; 3, 4 – шиферна іконка з Черкащини (зібрання Б.А. Філатова)

кий. Князі-воїни зображені в шоломах, на поясах – піхви, в правицях тримають хрести, в лівицях – мечі догори лезами. Подібна іконографія далека від традиційної й не набула розповсюдження в подальшому.

1

2

3

4

Рис. 5. Міднолиті іконки з зібрання Б. А. Філатова

З кінця XIII ст., якщо вірити датуванням дерев'яних ікон, іконописна традиція встановлює усталений образ піших князів у корзнах на плечах і з мечами (рис. 1). Образ вершників на

конях усталюється в середині – другій половині XIV ст.¹⁹. Остаточно загальна іконографія стає традиційною і для іконопису, і для культових виробів мідного лиття у XV ст.²⁰. Впродовж XV ст. домінуючим типом зображення святих князів є пара вершників у військових обладунках (рис. 1), причому, незважаючи на те, що на передньому плані розташовувався Гліб, ікона називалася «святі благовірні князі Борис і Гліб»²¹.

Ймовірно, що внаслідок ординської навали, яка завершила руйнацію Київської Русі ростово-суздальським кланом, базові зразки та попередня іконографічна традиція виявилися втраченими. Тому найяскравішим умовно датованим проявом нової традиції стає новий образ святих князів, де Борис показаний з бородою, а Гліб має худорляве обличчя²². Виходячи з вищенаведеного, іконографічні типи благовірних братів-страстотерпців, наближені до звичного нам вигляду з'явилися не раніш за кінець XIII ст. Через це окремі вироби кам'яної пластики, зокрема – шиферна іконка першої третини XIII ст. з Рязані (рис. 4.2) потребують детальніших досліджень в напрямку їх передатування.

З кінця XVIII набувають великого поширення міднолиті культові вироби старовірських майстерень. Проте, незважаючи на широке розмаїття продукції ремісників-старовірів, образ святих братів виготовлявся за єдиною іконографією (рис. 5.3, 4), але за традицією XV–XVI ст. (рис. 5.1), відмінності були лише в декорі, відсутності чи наявності емалей тощо. Впродовж XIX століття невеликі іконки лилися або за старовинними зразками із Нерукотворним Спасом в оголів'ї, або в осучасненому варіанті (рис. 5.2). Більші за розмірами ікони (рис. 6.1, 2) вироблялися майже за єдиним стандартом, лише в окремих випадках без оголів'я із Трійцею. Відмінності склалися в кількості кольорів емалей, декорування тощо...

Аналізуючи вироби культової пластики XII–XIX ст. спостерігаємо трансформацію образів святих князів-страстотерпців від зображень, наближених до прижиттєвих портретів, до усталених канонів. Якщо впродовж XII–XIII ст. Борис і Гліб виступали

¹⁹ Русская иконопись. Большая коллекция. – Москва, 2006. – № 710–716.

²⁰ Святое воинство... – С. 59–60, 70.

²¹ Там само. – С. 70.

²² Русская иконопись... – № 711.

1

2

Рис. 6. Мідноліті ікони з емаллями з зібрання Б. А. Філатова

не тільки як небесні захисники княжого роду, а й святими цілителями, то в подальшому вони стали виключно святими князями-воїнами. Така сама трансформація відбулася із зовнішнім виглядом святих. Перші двісті років їх зображали і пішими й верхи, в княжому вбранні і у військових строях, в половецькому

одязі і, можливо, в іншому вигляді²³, тоді як решту часу (близько 500 років) – виключно у бронях верхи, озброєними списами. Причому новий постординський канон почав показувати братів-страстотерпців у вигляді худорлявих аскетичного вигляду постадей. Виходячи із зображень святих Бориса й Гліба на стіні Спасо-Преображенської церкви Єфросиніївського Полоцького монастиря та малюнків ван Вестерфельда 1651 р. припускаємо, що саме вони і були максимально наближеними до прижиттєвих портретів великокняжої родини.

Вважаємо, що ретельне та ґрунтовне дослідження музейних колекцій і приватних зібрань дозволить відкрити нові сторінки іконографії святих благовірних князів Бориса і Гліба. Цілком можливо доцільно розглянути питання й щодо повернення дійсних образів перших руських святих в українській іконографічній традиції.

Viktor VEKLENKO, Zoya MARINA, Oleksandra ROMASHKO

CHANGES IN THE ICONOGRAPHY OF THE IMAGE OF SAINTS BORYS AND HLIB IN THE CULT ARTS OF THE 12-th – 19-th CENTURIES

The publication examines and analyzed the changes in the iconography of the holy princes Borys and Hlib, recorded in small cult plastic products; some exhibits from a private collection in the city of Dnipro are introduced into scientific circulation.

Key words: *Borys, Hlib, iconography, changes, cult plastic.*

²³ Векленко В. О., Несправа М. В. Колекція дрібної кам'яної пластики північноруського походження у приватному зібранні м. Дніпропетровська // Софійські читання. – Вип. V. – К., 2010. – С. 421–426., рис. 2.2; Векленко В. А., Романков В. В. Комплексы мелкой каменной пластики из юго-западных районов Ленинградской области // Позднесредневековый город IV: археология и история. – Тула, 2013. – С. 281–292.